

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ИДЕЯ В ПЬЕСЕ БЕХБУДИЯ “ПАДАРКУШ”

Муслимахон Тожиева

Студентка Международной исламской

Академии Узбекистана

Тел: +998336662013

Email: muslimatojieva@gmail.com

Научный руководитель: А. Тухтаназаров

Аннотация

В данной статье рассматриваются идеи просвещения против невежества в трудах Бехбуди. Также даётся анализ пьесе «Падаркуш» и статьям «Четыри языка, а не два», «Обращение к молодёжи».

Ключевые слова

Бехбуди, Падаркуш, образование, просветительство, невежество, знание, джадид, Домулла, родина, мусульманство, языки, государство, патриотизм, воспитание, молодежь, человечество, общество, пьеса, культура, нация, преступление.

Введение

Не секрет что, человечество издавна старается бороться против невежества. Недостаток знаний, необразованность привело людей в самое

худшее положение, в рабство. Именно из-за невежества рождаются братоубийства, предательства, примыкание к различным культовым движениям и ошибки, которые уносят за собой невинные жизни. Противопоставлением невежеству является просвещение. Можно выразить это слово как передачу, распространения знаний и культуры, а также как систему воспитательно- образовательных мероприятий и учреждений в каком- либо государстве. В нашей истории прошла плеяда просветителей — джадидов, которые боролись за независимость народа, через ее просвещение, путем приобретения знаний и повышения самосознания. Великие писатели в своих трудах олицетворяют невежество в лицах своих героев, проводя сравнительный анализ между невеждами и героями, которые были образованны. Таким манером, открывались глаза на явное наличие невежества.¹ Одним из них был Махмудходжа Бехбуди. Именно он в своё время начал выдвигать свои просветительские идеи.

Всю свою относительно короткую жизнь Бехбуди посвятил своему узбекскому народу и образованию, прогрессу нации. В его произведениях и публицистических выступлениях ясно и ярко прослеживается кровная духовная связь с людьми труда. Он подчеркивал: «Мы знаем свою судьбу. Однако гордость от сознания того, что мы сделали всё, что могли для нашего страдающего народа, позволяет нам спокойно ждать смерть. И лучшим памятником нам станет открытие множества школ и неустанный труд людей во имя просвещения и счастья народа».

Бехбуди впервые в истории узбекской литературы ввел жанр драмы, став основоположником узбекской национальной драматургии и сценического драматического искусства. Появление спектакля на пьесу Бехбуди «Отцеубийца» на сценах национальных театров Самарканда, Ташкента, Карши, Бухары, Андижана, Намангана, Коканда и Каттакургана

¹ <https://tma.uz/2018/05/28/prosveshhenie-protiv-nevezhestva/?lang=ru> 2с.

обозначило начало развития драматургии и драматического театра на узбекской сцене. Прекрасным творческим результатом воздействия этой драмы Бехбуди на просвещенную патриотическую часть узбекского общества явилось появление новых драматических произведений Авлони, Хамзы, Фитрата, Кодир, Чулпана, Бадри, Шукрулло, Тавалло и др. Пьеса Бехбуди научила молодых драматургов не только поиску сюжетной линии, но помогла и строить сценическую композицию, сформировать словесную поэтику и движение диалогов.²

Основная часть

Основатель джадидизма в Туркестане, Махмудходжа Бехбуди родился в кишлаке Бахшитепа вблизи Самарканда в семье потомственного священнослужителя. Его отец – потомок тюркского шейха Ходжа Ахмад Ясави, был влиятельным экспертом в исламском праве, а дедушка был имамом. Семейное древо восходило корнями к прославленному тюркскому поэту-суфию шейху Ахмад Ахмад Ясави (1093-1166). После смерти отца, Бехбуди воспитывался в доме своего дяди по материнской линии. Под влиянием дяди, Бехбуди изучил арабский и персидский языки. В возрасте 15 лет, Бехбуди переезжает жить в дом брата своего отца, где продолжает изучать грамматику арабского языка, приступает к изучению математики, основ правоведения, логики и философии. Так, с ранних лет Бехбуди получил богословское и светское образование.³ Он пылок и неуемен в стремлении познать мир. На развитие его мировоззрения оказывает влияние книга основателя джадидского движения в России Исмаила Гаспрали «Мусульманство в России». Гаспрали в своей книге считает, что

² http://rizoakhmad.blogspot.com/2021/08/blog-post_95.html?m=1 4с.

³ <http://uchildiz.uz/> 5с.

мусульманам (он сам мусульманин из крымских татар), чтобы не потерять свою историю и культуру необходимо учиться, получать хорошее образование.

Хадж и последующие длительные путешествия в 1899 – 1900 годах по городам России, Татарстана, Башкирии, Кавказа, Турции, Аравии и Египта оставляют внушительный след в творческом мышлении и философском сознании Бехбуди. Эти поездки дают мыслителю огромную пищу для размышлений о судьбах народов, о судьбе своей нации, пребывающей в тисках голода, нищеты, неграмотности и невежества. Нужно открывать новые школы для молодого поколения, нужно написать для них много учебников и других книг. Нужно говорить с ними не языком Корана, а языком наук. Только так можно ожидать плоды прогресса нации. Усилиями Бехбуди в кишлаках Самарканда открываются новометодные школы, а сам он пишет учебники по узбекской азбуке и грамотности, географии, истории.⁴

В 1907 году он выступает на курултае мусульман России, где высказывает свое мнение о проблемах своего народа. Вернувшись на родину, он активно принимается за создание театра, он видит в новом театре мощное средство пропаганды нового образа жизни на основе грамотности и просвещенности народа. В это же время Бехбуди пишет пьесу «Падаркуш» («Отцеубийца»). Она увидит свет на театральных подмостках в Самарканде и Ташкенте в 1914 году. Спектакли предваряются лекциями Мунавваркори – еще одного великого узбекского сына, просветителя и педагога о значении нового, сценического театра в духовной жизни общества. В основе сюжета пьесы – трагедии, показывается вся губительность необразованности и исходящих из нее безумия и бездушности: отец богат, но у него нет времени на воспитание и образование сына. Он сам необразованный и думает что

⁴ http://rizoakhmad.blogspot.com/2021/08/blog-post_95.html?m=1 2с.

можно решить всё деньгами. Даже когда Домулла призывает его учить сына, он говорит: «Я думаю причиной возвышения в этом мире является богатство. А в Ахире будет то, что суждено Богом. Как мы видим люди возвышают богатых, чем учёных.»⁵ С его слов также видно что в то время общество унижала тех, кто распространяли знания. Всё было связано с богатым сословием, деньги властвовали над людьми.

Сын его растёт как отпрыск золотой молодежи – неразумный и жадный до утех: рестораны, кутежи, других занятий и увлечений нет. Никто ему не указ, ни отец, ни соседи. Юноша от безделья и бездумия превращается в монстра – уличного грабителя. Он до того степени невоспитанный что, нездороваясь заходит в кабинет и без никакого стыда просит у отца деньги, также неблагодарно и грубо выходит. Его манера общения, характер, балованность явный пример того, чему приводит необразованность. И вот развязка: в поисках недостающих денег на кутежи сынок вместе с дружками идет на убийство отца. Бехбуди задается вопросом: а если молодежь вся будет такая – без чести и совести, без ума и мыслительного труда, без должного воспитания и образования?

В одной из статей, написанных в связи с «Падаркуш», говорится, что произведение написано под влиянием реального события, произошедшего в жизни. Как ни верно или не противоречит истине это мнение, в начале XX века было немало отцов, не уделявших внимания воспитанию своих детей, и детей, проводивших свою юность в кругу ленивых, незаинтересованных, жизнелюбивых богач. В «Падаркуше» Бехбуди попытался предостеречь и их, и узбекское общество начала XX века, показав, что жизнь таких отцов и их детей может закончиться трагедией, так как тема необразованности была актуальной в то время.

В этом произведении, написанном почти 100 лет назад мотив, связанный с

⁵ М.Бехбудий. «Танланган асарлар»; Тошкент «Маънавият» 1999. 40с.

призывом Домуллы к просвещению народа и заботе об его судьбе, не утратил своего значения. Ведь, живя в стремительно развивающемся обществе, невозможно построить великое будущее, не овладев знаниями, которые из года в год развиваются и разветвляются. В этом смысле просветительские идеи джадидов, в том числе и Бехбуди, остаются в гармонии с образовательным и культурным процессом, осуществляемым сегодня в нашей стране.

Один из главных героев драмы «Падаркуш» Ташмурод в конце концов приходит со своими жизнелюбивыми соратниками и пытается украсть деньги, которые спрятал его отец. В этот момент его сообщники внезапно зарезали отца, которому стало известно о происшествии, чтобы не попасться. Потеряв и отца, и страну отца, Ташмурад попадает в тюрьму. По словам Бехбуди, примерно такое несчастливое будущее ждало необразованного ребенка в начале прошлого века.⁶

В своей статье «Четыре языка, а не два», Бехбуди описывает роль и значение образования, в социально-политическом и в духовно-религиозном аспекте. В нём ярко выражена идея «Знающий языки-знает мир». Он показывает путь выхода из подчинения к другим государствам, путь к просветлению и достижению независимого общества, призывает людей к патриотизму, к духовному очищению, нравственному повышению. Сравнивая государство с Европой хочет возбудит граждан от долгого сна невежества. В свое время он видит как его родина стала марионеткой под властью чужого народа и хочет своими идеями, действиями вывести людей от глубокого заблуждения. Как он пишет: «В наше время без знания невозможно заниматься торговлей, промышленностью, государственным делом также служба для своей религии и нации осуществляется только с

⁶ М.Бехбуди. Наим Каримов. Ташкент – 2010. 39-42 с.

помощью образования.»⁷

Также в статье «Обращение к молодежи» Бехбуди хочет чтобы люди которые, работают во главе государства сделали усилия к образованию, обучали своих детей. Он задаётся вопросом: «Почему люди работающие в высокой позиции получают больше денег, а люди трудящиеся в низкой сословию, даже если они больше тратят силы, получают мало заработка? Правильно, из-за того, что вы имеете мирское знание при этом не сопротивляетесь религии, владеете русским языком, это вас и повысило на высшую позицию. Так почему не обучаете молодое поколение?». Повсюду, со всеми силами он старается доносить до всех, что знание- успех во всех сферах, а необразованность губит не только самого человека, но и всё общество.⁸

Вывод

Из всего изученного следует что, Бехбуди со всеми путями хотел довести до людей свои просветительские идеи. Пьеса «Падаркуш» является ярким примером, его старания. Всю свою относительно короткую жизнь он посвятил процветанию своей родины, образованию, прогрессу нации, старался чтобы его народ жил в полном независимости. Он знал, что для этого следует быть образованным, и в своей пьесе, также в статьях он отразил это. В пьесе «Падаркуш» мы видим человека, который прославлен своим богатством, но его духовность очень бедна. Высокомерный, не образованный богач избаловал своего дитя, не дал ему достойное воспитание, даже когда улемы предложили ему отдать ребёнка в образовательное учреждение, он похвалился своим богатством и отвергнул

⁷М.Бехбудий. «Танланган асарлар»; Тошкент «Маънавият» 1999. 150-152 с.

⁸ М.Бехбудий. «Танланган асарлар»; Тошкент «Маънавият» 1999. 167-168с.

их идеи. В итоге его сын ведёт аморальный образ жизни и становится уличным грабителем и убийцей своего отца. Таким образом, в этом произведении вписана сложная и драматическая проблематика времени. Отражена борьба, которая шла между новым и старым, прогрессом и реакцией, просвещением и невежеством, также показано, как аморальность и вседозволенность приводит к преступлению.